

POEMAS, PIEDRAS, IMÁGENES

Laura Petrecca

«La piedra es un diario impresionista del clima,
acumulado durante millones de desastres»

Ósip Mandelstam, sobre Dante¹

La naturaleza crea sin detenerse, dispone en el mundo elementos distintos que conviven en mayor tensión o armonía, parece una actividad natural también establecer relaciones entre ellos, inventar historias para comprenderlos, acercarlos. Los poemas pueden tomar formas momentáneas que se convierten en lugares seguros desde donde avanzar, piedras, siempre distintas, en las cuales apoyarse y encontrar imágenes. La desaparición de las personas en una ciudad, el deambular por una playa buscando suerte, la creación de un monstruo marino, el origen del relámpago. Hay algo en la organización de la fantasía que tiene valor para mí, como si en lugar de ocultarse, pudiera encontrar su lugar. Pienso en la posibilidad de extraer una esencia material del mundo de los poemas, como si ese mundo aéreo tuviera en verdad un corazón sólido.

¹ *Coloquio sobre Dante*. Traducido por Selma Ancira, El Acantilado, 2004, p. 53.

Referencia electrónica || Petrecca, Laura. «Poemas, piedras, imágenes.» *Hyperborea. Revista de ensayo y creación*, no. 8, 2025, pp. 116–17.

URL: <https://www.hyperborea-labtis.org/es/paper/poemas-piedras-imagenes-390>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17664604>